

**ENERGIYA TIZIMLARIDA INTELLEKTUAL O'LCHASH VOSITALARINI
QO'LLASH MASALALARI****¹Eshmuradov Dilshod Elmuradovich,²Jumamuratov Bexzod
Akramjonovich,³Jo'ramurodov Farrux G'ulomovich**

¹Toshkent axborot texnologiyalari universiteti «Energiya ta'minlash tizimlari» kafedrasini mudiri,
texnika fanlari nomzodi, dotsent,

²Toshkent davlat texnika universiteti, "Metrologiya, texnik jihatdan tartibga solish,
standartlashtirish va sertifikatlashtirish" kafedrasini tayanch doktranti,

³Toshkent axborot texnologiyalari universiteti «Energiya ta'minlash tizimlari» kafedrasini
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8357924>

Anonatsiya. Elektr energiyasini manbadan iste'molchiga uzatish uchun energetik tizimlardan foydalaniladi. Bu tizim o'z ichiga bir qancha elektr stansiyalarni qamrab olishi mumkin. Elektr energiyasi qabul qiluvchilar, iste'molchilar guruhlarini elektr ta'minoti tizimlaridan energiya oladilar va hamkorlikda energetik tizimning ajralmas qismini tashkil etadi.

Bunda intellektual o'lchash vositalaridan foydalanish markaziy boshqaruv kompyuterlariga bo'lgan talablarni kamaytirishga imkon beradi, bu shubhasiz ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada «Electronics Workbench» dasturi yordamida intellektual o'lchash vositalaridan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: rektifikator, regulyator, Resistor-Capacitor filtri, (RC-filtri), RC filtrlari High-Pass, Low-Pass, Ripple «Electronics Workbench» dasturi, intellektual o'lchash vositalari.

Elektr ta'minoti - bu o'zgaruvchan tokning (AC) kuchlanishini to'g'ridan-to'g'ri oqim (doimiy) voltajiga aylantiradigan elektron zanjir. U asosan quyidagi elementlardan iborat: transformator, rektifikator, filtr va regulyator zanjirlari. Elektr ta'minoti bloklari (PSU) kompyuterlarda, havaskor radio uzatgichlarda va qabul qiluvchilarda va doimiy voltajni kirish sifatida ishlatadigan barcha boshqa elektron uskunalarda qo'llaniladi. Uzlüksiz quvvat manbai vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan ma'lumotlarni saqlaydigan kompyuterlar uchun zarurdir. Kompyuteringizni to'satdan o'chib qolishdan himoya qilishdan tashqari, bu elektr energiyasining uzilishi va past kuchlanish sababli ma'lumotlarning buzilishini oldini oladi. Quvvat manbai filtri dalgalanma komponentining chiqishda ko'rinishini oldini olish uchun ishlatiladi. U pulsatsiyalanuvchi shaharni rektifikator davrlaridan mos keladigan silliq doimiy shahar darajasiga aylantirish uchun mo'ljallangan. Elektr ta'minoti filtrlarining ikkita asosiy turi - bu sig'im filtri (C-filtri) va Resistor-Capacitor filtri (RC-filtri). C-filtri mavjud bo'lgan eng sodda va tejamkor filtdir. Boshqa tomondan, RC-filtri kondansator filtridagi to'liqinlanish kuchlanishini kamaytirish uchun ishlatiladi. Uning asosiy vazifasi signalning o'zgaruvchan tok komponentini susaytirganda doimiy qismning ko'p qismini o'tkazishdir. RC filtri rezistorlar va kondansatorkichlardan iborat. RC filtrlari ma'lum chastotalarni blokirovka qilish va boshqalaridan o'tish orqali signalni filtrlash uchun ishlatiladi. Umumiy RC filtrlari High-Pass filtrlari va Low-Pass filtrlari. Ripple - rektifikatsiyadan keyin signalning istalmagan o'zgaruvchan o'zgaruvchan komponenti. Bu istalmagan, chunki u yukni yo'q qilishi yoki buzishi mumkin. Bu filtrlarni elektr ta'minotiga o'rnatilishining asosiy sababi - yuqori to'liqlarning oldini olish. Filtrning vazifasi signalni yumshatish va o'zgaruvchan tok komponentini yoki o'zgarishini bostirishdir. Dalgalanma koeffitsienti - to'liqinlanish kuchlanishining o'rtacha kvadratining chiqish voltajidagi doimiy

komponentning qiymatiga nisbati. U baʼzida foizda yoki eng yuqori koʻrsatkichga qadar qiymatda ifodalanadi. Dalgalanma koeffitsienti sxemada ishlatiladigan filtrning samaradorligini aniqlaydi. Ketma-ket element regulyatsiya qilingan chiqish sifatida chiqishga ketadigan tartibga solinmagan kirish voltajining miqdorini boshqaradi. Regulyatsiya qilingan chiqish zoʻriqishida taqqoslash davri bilan qayta aloqani taʼminlaydigan elektron tomonidan namuna olinadi va mos yozuvlar kuchlanishi bilan taqqoslanadi.

Bugungi kunda barcha sohalarida boʻlgani kabi, energiya tizimlarida ham intellektual oʻlchash vositalari keng qoʻllanilmoqda. Ular asosan energiya isteʼmoli va uzatilishi, shuningdek, uskunalar va tarmoqlarning holati toʻgʻrisida aniq va ishonchli maʼlumotlarni taqdim etadi. Energiya tizimlarida quyidagi masalalarni hal etishda intellektual oʻlchash vositalaridan foydalaniladi:

1. Energiya isteʼmoli monitoringi: intellektual oʻlchash vositalarilar turli darajalarda - alohida isteʼmolchilardan tortib butun shaharlar yoki hududlargacha boʻlgan elektr energiya si isteʼmoli haqida maʼlumot toʻplash imkonini beradi. Bu energiya harajatlarini optimallashtirish, energiya yoqotishlarini aniqlash va bartaraf etish, shuningdek kelajakda energiyaga boʻlgan ehtiyojlarini bashorat qilishga yordam beradi.

2. Yuklamalrni boshqarish: intellektual oʻlchash vositalarilar tarmoqdagi yuklamalarni kuzatish va uni real vaqtda tartibga solish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, ishlab chiqarishning oʻzgaruvchan tabiatiga ega boʻlgan quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari koʻpayib borayotgani uchun foydalidir.

3. Energiya taʼminotidagi uzilishlarni aniqlash va oldini olish: intellektual oʻlchash vositalarilar energiya tizimlarida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolarni, masalan, ortiqcha yuklanish yoki qisqa tutashuvlarni erta aniqlash imkonini beradi. Bu esa baxtsiz hodisalarning oldini olish va tizimning ishlamay qolish vaqtini minimallashtirish uchun choralar koʻrish imkonini beradi.

4. Energiya taʼminoti tizimlari tarmogʻining samaradorligini oshirish: intellektual oʻlchash vositalarilari energiya tizimlaridagi toʻsiqlarni aniqlashga yordam beradi va energiyani uzatish va taqsimlash samaradorligini oshirish uchun yechimlarni taqdim etadi. Misol uchun, ular optimal hisoblagichlarni joylashtirish nuqtalarini aniqlashlari yoki tarmoqni yangilash joylarini taklif qilishlari mumkin.

5. Boshqa tizimlar bilan integratsiya: intellektual oʻlchash vositalarilar uyni boshqarish tizimlari yoki aqlli shaharlar kabi boshqa aqlli tizimlar bilan birlashtirilishi mumkin. Bu energiyadan foydalanishni nazorat qilish va optimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Quyida «Electronics Workbench» dasturi yordamida ayrim intellektual vositalarini tahlil qilamiz. Ushbu dasturning «Controls» kutubxonasida juda foydali boʻlgan funksional bloklar keltirilgan.

Amplituda diodli sodda detektorning ishlash printsipti diodning volt-amper tavsiflarining chiziqililigi asoslanganligi bizga mikroelektronika kursidan maʼlum. (1-rasm).

1-rasm. Diodli amplitudali detektor

Detektor diodining voltamper tavsifini ma'lum bog'liqlik bilan approksimasiya qilish mumkin:

$$I_{\phi} = I_0(e^{U_{\phi}/\phi_T} + 1) = I_0 e^{U_{\phi}/\phi_T} + I_0 \quad (1)$$

bunda ϕ_T – temperatura potentsiali, I_0 – diodning dastlabki toki. Funksiya (1) ni $U_{\phi} = 0$ nuqta atrofida Teylor qatoriga yoyamiz va dastlabki uchta hadlari bilan cheklanamiz. Natijada:

$$I_{\phi} = I_0 \left(2 + \frac{I_0}{\phi_T} U_{\phi} + \frac{I_0}{2\phi_T^2} U_{\phi}^2 \right) = I_{\phi 0} + k_1 U_{\phi} + k_2 U_{\phi}^2 \quad (2)$$

ga ega bo'lamiz.

Agar dioddagi kuchlanish amplituda-modulyasiya tebranishlarga ega bo'lsa (bir tonalli modulyasiyani ko'rib chiqamiz), u holda:

$$u(t) = U_0(1 + M \cos \Omega t) \cos \omega t = f(t) \cos \omega t \quad (3)$$

Diodning dastlabki tokini e'tiborga olmasak,

$$i(t) \approx k_1 f(t) \cos \omega t + \frac{1}{2} k_2 f(t)^2 \cos 2\omega t + \frac{1}{2} k_2 f(t)^2 \quad (4)$$

Signalning yuqori chastotali tashkil etuvchilari ω va 2ω chastotalar bilan filtrlanadi va detektorning chiqishidagi kuchlanish quyidagicha ifodalanadi:

$$U_{\text{chix}} \approx R_n \frac{k_2 U_0^2}{2} \left(1 + 2M \cos \Omega t + \frac{M^2}{2} \cos 2\Omega t + \frac{M^2}{2} \right), \quad (5)$$

bunda R_n – detektordagi yuklanishning qarshiligi.

(5) ifodadan aniq natijaga erishilmasligini ta'kidlaymiz. Garmonika koeffisienti (birinchi va ikkinchi garmonikalar nisbati):

$$K_p = M/4$$

2-rasm.

Amplitudali

detektor.

3-rasm. Detektorning kirish va chiqishidagi signallarning ossilogrammalari.

Chastota detektorining ishi rezonans konturining chastota tavsifidan foydalanishga asoslangan (4-rasm).

Buni tushuntirish uchun rezonans konturining chastota tavsifi (5-rasm)ga murojaat qilamiz. Agar aniq chastota tashuvchi signalni ajratish lozim bo'lsa, u holda ishchi nuqta ω_0 chastotada tanlanadi. Bunda signalning amplituda bo'yicha parazit modulyasiyaga egaligi tufayli ham konturining amplituda-chastota tavsifi ideal emas. Agar ishchi nuqtani tavsifning maksimumida tanlamasdan, ω_p (yon qismida) nuqtada tanlansa, signal chastotasining o'zgarishi signalning amplitudasi o'zgarishiga olib keladi, ya'ni signal amplituda bo'ylab ham modullanadi.

4-rasm. Chastota detektorining ishini tushuntirishga oid.

5-rasm. Chastota detektorini tushuntirishga oid.

6-rasm. Detektorning kirish va chiqishidagi signallarning ossilogrammalari.

Xulosa qilib aytganda, energiya tizimlarida intellektual o'lchash vositalari – hisoblagichlardan foydalanish tizimlarning samaradorligi, ishonchligi va xavfsizligini oshirishga, shuningdek, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi. Ular zamonaviy energiya tizimlarining ajralmas qismiga aylanib, energiyadan barqaror va oqilona foydalanishga o'tishni qo'llab-quvvatlamogda.

Texnologik isroflarda elektr jihozlari va o'lchash vositalarining ish rejimlarida nominal yoki normallashtirilganlardan og'ishlar tufayli qo'shimcha komponentlar shartli ravishda aniqlanishi mumkin. Bu isroflarga olib keladigan faktorlardan biri bu elektr energiyasining

sifatidir. Nosinusoidal va nosimmetrik rejimlarda qo‘shimcha texnologik isroflarni o‘lchashning mohiyati va tamoyillarini tushunish uchun tizimdagi quvvat balansini hisobga olish kerak.

REFERENCES

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalarining elektr jihozlari. – Toshkent: SHARQ, 2005. 144 s.
2. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalari va fuqarolik binolarining elektr jihozlari. – Toshkent: “ILMZYU”, 2006. 270 b.
3. Жалилов М.Х. Электротехнологик қурилмалар. 2 – қисм. – Тошкент: ТошДТУ, 1993. 108 б.
4. Камаев В. А., Щербаков М. В., Бребельс А. Интеллектуальные системы автоматизации управления энергосбережением // Открытое образование. 2011. №2-2.
5. Эшмуратов Д.Э., Тураева Н.М. Вопросы повышения метрологической надежности средств измерений. Материалы конференции. Международная конференция «Состояние и тенденции развития стандартизации и технического регулирования в мире», 13-14 Октябрь, 2022. Ташкент, Узбекистан.
6. Эшмуратов Д. Э., Айтбаев Т. А. Разработка технологии изготовления полупроводниковых датчиков температуры // Техника yulduzlari ilmiy jurnali. – №. 1-2. – С. 86-90.
7. Kudratov G., Eshmuradov D., Yadgarova M. GENERAL ISSUES OF PROTECTION OF THE BACKLINE COMPUTER NETWORKS // Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 684-688.
8. Tojiboevich R. A. et al. PROBABILITY CHARACTERISTICS OF THE RELIABILITY OF THE TRANSITIONAL STATES OF A SEMICONDUCTOR TEMPERATURE CONVERTER AT A JOINT WORK BY INTEGRAL MICROCHARTS.